

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ «СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА»

Концепт «соціальна допомога» в сучасній теорії соціальної роботи є чи не найбільш усталеним, однак в історичній ретроспективі це поняття залишається недооціненим. Сучасне інтерпретування концепту, відображене, наприклад, в «Юридичній енциклопедії» (1998), є таким: *«соціальна допомога – одна з основних форм підтримки суспільством осіб, чиє матеріальне становище не відповідає загальноприйнятному рівню забезпечення або є нижчим межі забезпеченості, визначеної законодавством певної держави».*

Інституціональна соціальна робота постала на ґрунті тих духовно-когнітивних практик людства, які втілювали прагнення допомагати іншим. Найбільш загальним уявленням про соціальну роботу є таке: *«соціальна робота (професійна допомога) – це синтез допомоги і взаємодопомоги в їхньому історичному розвитку»* (Фірсов М., 2012).

Етимологію слова «соціальний» науковці виводять з латинського *socius* – «загальний, спільний». Саме в цьому значенні термін поширюється в європейських країнах під впливом праці французького педагога-просвітителя Жан-Жака Руссо «Суспільна згода» («*Le contrat social*», 1762). За вченням Руссо – *«оскільки люди не можуть створювати нових сил, а можуть лише об'єднувати й направляти вже наявні, то у них немає іншого засобу самозбереження, як, об'єднавшись з іншими людьми, утворити суму сил, спроможну подолати протидію, підпорядкувати ці сили одному рушію та примусити їх діяти спільно».*

В історії соціальної роботи в європейських країнах концепти «соціальна допомога» і «суспільна благочинність» фактично ототожнювалися. До речі, розуміння благочинності (філантропії) як допомоги склалося вже в давньогрецьких полісах; допомогти жебраку та подорожньому – це етична норма для богобоязливої особи (Фірсов М., 2012).

Поняття «суспільна благочинність» у філософії християнства береться за провідний смислоутворюючий конструкт у духовному наставництві людини віруючої. Творити добро – означає вдосконалювати душу й заслуговувати на спасіння, небесну благодать. Творення блага – то є моральна добродетель за християнським вченням. *«Найважливіша, найвеличніша і найвища умова з усіх, які людина може мати на землі, – це умова бути добродетельною, оскільки з добродетельністю ми виконуємо наші обов'язки й таким чином стаємо одночасно і причиною справжніх заслуг, і основою нашого щастя. Добродетельність не тільки дає нам змогу здобути щастя і безсмертну славу в іншому житті, але й слугує тому, щоби наше життя було сповнене честі і користі, спокою і того щастя, яке можливе тут, на землі»*, – мовилося в підручнику для школярів іспанського педагога Пруденсіо Відаля Хіменеса (Vidal Jimenez P., 1908).

У публіцистичній роботі «Благочинність, філантропія і милосердя» (Мадрид, 1860) славетної іспанської соціальної помічниці Консепсьон Ареналь здійснювалася спроба розмежування концептів «благочинність», «філантропія» та «милосердя». На думку автора, в основі благочинності – лежать почуття порядку і справедливості; благочинність – передусім діяльність держави й суспільства, що має на меті захист немічного; філантропія – це співчуття стражденному, засноване на людяності, любові до людини, повазі до її гідності, а милосердя – то є християнська добродетель, вона ґрунтується на почутті любові до Бога та ближнього. Але й те, й інше, й третє передбачають надання нужденній особі допомоги (Arenal C., 1860). Більше того, Консепсьон Ареналь наголошувала, що справа милосердя є добровільною, а надання допомоги – це людський обов'язок, діяння справедливості. *«Той, хто залишає помирати людську істоту без допомоги, котру він спроможний надати, вчиняє злочин вбивства; і кримінальний кодекс, який не карає його за це, позбавлений дуже важливої статті»*, – підкреслювала вона (Arenal C., 1900).

Застосовуючи сучасний парадигмальний підхід і загальноприйнятне в соціальних науках протиставлення класичної і некласичної методології, спробуємо порівняти

тлумачення концепту «соціальна допомога» в межах «асистенціалістської» («парадигми допомоги», хронологічно більш ранньої) і «інтервенціоністської» («парадигми втручання») парадигм. Зміна цих наукових парадигм була ознаменована передовсім зміщенням акценту з суб'єкт-об'єктних відносин на суб'єкт-суб'єктні в дослідженні соціальної реальності, переорієнтуванням світоспоглядальної методології когнітивного освоєння дійсності на методологію діяльності, оновленням змістових параметрів «внутрішньо-парадигмальної» динаміки наукового знання соціальної роботи. У межах «асистенціалістської» парадигми – концепти «суспільна благочинність» і «соціальна допомога» – ідентичні. Під суспільною благочинністю розуміються всі форми та складники соціальної допомоги; а соціальна допомога – це ніщо інше, як вияви суспільної благочинності. Асистенціалістська парадигма загалом ґрунтується на таких постулатах, як: по-перше, визнання в організації соціальної підтримки населення провідного природного механізму взаємодопомоги, співпраці, співжиття людей у спільноті; по-друге, вміщення практики соціальної роботи виключно в контекст функціонування громади; по-третє, розуміння права громадян на соціальну допомогу лише в тих життєвих умовах, коли вони є «виключеними» зі соціальної системи (принцип соціальної ексклюзії); по-четверте, надання пріоритетності принципу адресності соціальної допомоги у справі суспільного захисту. У межах інтервенціоністської парадигми – здійснюється значущий відхід від ототожнення понять «суспільна благочинність» і «соціальна допомога». Якщо суспільна благочинність – це сфера діяльності громадянського суспільства, то соціальна допомога – результат соціально-політичної дії держави. Соціальна робота як інструмент соціальної політики держави перетворюється передовсім на інституціональну практику соціального втручання – на рівнях: мікросоціальному (індивіди, родини, групи, організації), мезосоціальному (управління соціальними програмами) та макросоціальному (проекування й оцінка соціально-політичних дій). Змінюється і розуміння концепту «соціальна допомога». Соціальна допомога – це не стільки абсолютне дарування певних благ (благочинність) ущемленим

індивідам і групам, скільки підтримування спільноти загалом, що має на меті досягнення достатнього рівня соціальної інклюзії усіх членів цієї спільноти. І тоді – чим більше можливостей має держава задля реалізації своєї соціальної функції, тим більше шансів у соціумів солідаризуватися. За висловом мексиканського науковця М. Фуентеса Алькали, «допомога є людським обличчям соціальної політики» (*La asistencia social en Mexico*, 1940), оскільки її гуманістичний сенс залишається безспірним. Проте в інтервенціоністській парадигмі постають нові питання стосовно суспільної значущості соціальної допомоги, наприклад, такі: чи не є соціальна допомога гальмівним фактором у реалізації економічного потенціалу країни через сприяння пасивності й сподіванню бідних прошарків населення на державні виплати; чи не є соціальна допомога віссю суперечностей у необхідному виборі держави – продукувати багатство або підтримувати добробут.

Коріння інтервенціоністської парадигми – у технократичному мисленні, ера якого настає від 1920-х років. Відповідно до технократичної доктрини у побудові суспільства вирішальну роль має технологічний детермінізм, тобто наука, техніка й головним чином – технології обумовлюють розвинення соціально-економічних структур. Технології у «масовому» суспільстві пронизують усі шари індивідуального буття і закономірно спричиняють тотальне політичне «втручання». Як стверджував видатний американський філософ Елвін Тоффлер у книзі «Шок прийдешнього»: *«Розвиток технології, вочевидь, – вирішальний вузол у мережі причин; дійсно, це вузол, котрий активізує всю мережу. Тому одна потужна стратегія в боротьбі за запобігання масовому шоку прийдешнього включає свідомий контроль над розвитком технології. Ми не можемо й не повинні повертати вимикач технічного прогресу»* (Тоффлер Е., 2001).

В інтервенціоністській парадигмі соціальної роботи – основна увага зосереджується не на феномені соціальної допомоги, а на системах соціалізації і контролю девіантності.

У «постнекласичному» мисленні, коли наукове знання набуває поліпарадигмального характеру, сутнісні ознаки концепту «соціальна допомога» піддаються значущому

полемізуванню. У межах емпірико-аналітичної, соціо-критичної і герменевтичної парадигм концептуалізація соціальної допомоги ускладнюється в зв'язку з варіативністю й багатозначністю її розуміння, що обумовлюється особистісно-світоглядними, соціально-психологічними, політично-ідеологічними, культурно-релігійними чинниками та ін. У теорії соціальної роботи на початку ХХІ ст. спостерігається тенденція до обґрунтування багатоаспектних, багатоскладових, інтегрованих моделей соціальної підтримки на засадах синергетичного та холістичного світорозуміння. Методологічний пошук механізмів соціальної інклюзії і суспільної консолідації ґрунтується на принципах єдності та все-цілісності світу. Концептуально «соціальна допомога» або вміщується в контекст множинних суспільно-історичних практик людства, або окреслюється як один із чинників соціально-конструктивістської фрагментації світу на множинні реальності, або тлумачиться як «анахронізм» соціально-забезпечувальних систем. Поняття «соціальна допомога» дедалі більше витісняється концептом «соціальна інвестиція», так само – ідеї соціального забезпечення й захисту поглинаються ідеями соціальних послуг та підприємництва. Неолібералізм не залишає місця концепціям «суспільної справедливості» та «суспільного добробуту».

Таким чином, ретроспективний аналіз концепту «соціальна допомога» дозволяє побачити різновекторність його інтерпретування, особливо на тлі парадигмального розмежування.

DOI: 10.5281/zenodo.5862084

Зінченко Т. В., Левун Н. С.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РОЗВИТКУ ДИТИНИ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ТА СІМЕЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Дитина розпочинає свій життєвий шлях у сімейному середовищі, яке супроводжує її, як правило, протягом усього життя. Середовище має змінюватися із зростанням дитини і